

பாரதிதாசனின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனைகள்

முனைவர் கு.வளர்மதி, உதவிப்பேராசிரியர்,
முதுகலை & தமிழாய்வுத்துறை,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Bharathidasan is one of the most unique poets in the history of Tamil literature. Bharathidasan was at the forefront of the rising army that set out to see the new world. Marxism, proposed by Karl Marx and Friedrich Engels, is one of the most important theories of socialism. Communism was born out of the Russian Revolution of 1917. This article examines the manifestation of common ownership ideas in the works of Bharathidasan who came through Bharati.

Key Words : Modern Literature - Bharathidasan - Marxism

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஒப்பற்ற கவிஞர்களுள் ஒருவராகத் திகழ்பவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஆவார். புதியதோர் உலகு காணப் புறப்பட்ட எழுச்சிப் படையில் முதன்மையாகத் திகழ்ந்தவர் பாரதிதாசன். காரல்மார்க்சு மற்றும் பிரெடரிக் ஏங்கெல்சு ஆகியோரால் முன்மொழியப்பட்ட மார்க்சியம், பொதுவுடைமைக் கோட்பாடுகளில் முக்கியமான ஒன்றாகும். 1917-ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் நிகழ்ந்த புரட்சியின் காரணமாகப் பொதுவுடைமைக் கொள்கை உருவானது. பாரதியின் வழி வந்த பாரதிதாசனின் படைப்புகளில் பொதுவுடைமைச் சிந்தனைகள் வெளிப்படுவதை ஆராய்வதாகவே இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

புரட்சிக்கவிஞரின் பொதுவுடைமைக் கொள்கை

தமிழகத்தைப் பிணித்திருக்கும் சாதி இருட்டு, தீண்டாமைக் கொடுமை, மூடத்தனத்தின் முடைநாற்றம், மதத்தைக் கட்டிய வைதீகம், பெண்ணடிமை, கைம்மை வேதனை, உழைப்பாளர் துயர், சிந்தனை முடக்கம், மொழிப் பற்றின்மை, விதியின் பெயரால் மதிமயக்கம், எல்லாம் கடவுள் செயல் என்ற பொல்லாங்கு ஆகிய வலிமைமிக்க சங்கிலிகளை உடைத்தெறியக் காலம் தோற்றுவித்த புரட்சிக்கவிஞர். மக்களுக்காக மக்கள் மொழியில் மக்களைப் பாடிய மாபெரும் கவிஞர்.

“பொதுவுடைமைக் கொள்கை திசையெட்டும் சேர்ப்போம்

புனிதமோடதை எங்கள் உயிரென்று காப்போம்”¹

பொதுவுடைமைக் கொள்கையை மூலைமுடுக்குகள் எங்கும் பரப்புவோம் என்றும் அதனை உயிராகக் காப்போம் என்றும் பொதுவுடைமையின் முக்கியத்துவத்தைப் பாரதிதாசன் வலியுறுத்துகின்றார். கவிஞருடைய பொதுவுடைமை பற்றி டாக்டர் மு.கோவிந்தசாமி தனது “பாரதிதாசன் கவித்திறன்” என்ற நூலில் “பல குறிக்கோள்கள் இருப்பினும் காவியம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒப்பற்ற குறிக்கோள் ஒன்றும் இருக்கும். இவர் காவியம் பலவற்றினும்

பொதுவுடைமை அவ்வொரு குறிக்கோளாக இருக்கிறது.” என்று கூறியுள்ளமை சிந்திக்கத்தக்கது.

சமுதாயத்தில்பொதுவுடைமை

பொதுவுடைமை என்பது எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும். ஏழை, கோழையாக இருக்கும் வரை தான் அவன் பணிந்து வாழும் நிலை இருக்கும். அவன் நிமிர்ந்தால் ஒரே நொடியில் உலகம் மாறி விடும் என்கிறார், பாரதிதாசன். கையிலே திருவோடு தான் உண்டு என்று கூறும் ஓடப்பர் ஒருபுறம்; செல்வநிலையின் உச்சியிலே இருக்கும் உயரப்பர் மற்றொருபுறம். ஏழையப்பராக இருக்கும் ஓடப்பரும், உயரப்பரும் ஒன்றாக முடியுமா? முடியும் என்கிறார், கவிஞர்.

“ஓடப்பராய்இருக்கும்ஏழையப்பர்
உதையப்பர்ஆகிவிட்டால்ஓர்நொடிக்குள்
ஓடப்பர்உயரப்பர்எல்லாம்மாறி
ஓப்பப்பர்ஆகிவிடுவார் உணரப்பாநீ”²

என்ற பாடலின் மூலம் ஒத்தநிலை ஏற்பட வேண்டும். ஆண்டான் - அடிமைச் சிந்தனை மாற வேண்டும். ஏழை என்றும் பணக்காரன் என்றும் பாகுபாடு இருக்கக் கூடாது என்கிறார். பொருளாதார நிலையில் ஒரு சமத்துவம் நிலவும் சமுதாயத்தையே பாரதிதாசன் காண விரும்பினார்.

“உலகினில் மக்கள் எல்லாம்சமம் என்பாய்
துயருறத் தாழ்ந்தார் உள்ளார் என்று
சொல்லிடுந் தீயரைத் தூவென் றுமிழ்வாய்”³

என்று உலகளாவிய சமத்துவத்தைப் பாரதிதாசன் எடுத்துரைக்கின்றார். மக்கள் அனைவரும் சமம். சமுதாயத்தில் ஏழை என்றும் செல்வந்தர் என்றும் பாகுபாடு ஏற்படுத்தி, ஏழைகளின் உழைப்பினை உறிஞ்சிப் பிழைக்கும் செல்வந்தர்களைக் காரி உமிழும்படி கூறுகின்றார், கவிஞர்.

உலகத்தின் நலங்கள் எல்லாம் இயற்கையின் கொடை. அவற்றைப் பயன்தர அமைத்தனர் தொழிலாளத் தோழர்கள். எல்லோரும் அவற்றைத் துய்த்தல் வேண்டும். “உலகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப்பாய்” என்பது பாரதிதாசன் கூற விரும்பும் அறிவுரை.

“எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்று இருப்பதான
இடம் நோக்கி நடக்கின்றது இந்த வையம்”⁴

என்கிறார், பாரதிதாசன். எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்று கருதுகின்ற உள்ளமே தாயுள்ளம் என்கிறார்.

“உலகம் உன்னுடையது” எனும் கவிதையில்,

“பிரிவிலை எங்கும் பேதமில்லை
உலகம் உண்ணஉண்! உடுத்த உடுப்பாய்!
புகல்வேன், உடைமை மக்களுக்குப் பொது
புவியை நடத்து பொதுவில் நடத்து”⁵

கவிஞர் உயர்வு - தாழ்வு, சாதி மத பேதம் என்ற வேறுபாடு அனைத்தும் இல்லாத சமுதாயம் மலர வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றார்.

“புதியதோர் உலகம் செய்வோம் - கெட்ட
போரிடும் உலகத்தை வேரொடு சாய்ப்போம்”⁶

பல்வேறு பாகுபாடுகளால் பிரிவுற்றுக் கிடக்கும் இன்றைய சமுதாயத்தின் நிலையை மாற்ற வேண்டும். அனைவரும் சமம் என்ற புதியதோர் உலகினைப் படைக்க வேண்டும் என்கிறார்.

நாட்டில் பொதுவுடைமை

தமிழ்நாட்டினைப் பொதுவுடைமை நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் வெளிப்பாடாகப் பாரதிதாசன், “வீரத்தாய்” காவியத்தின் இறுதியில் சுதர்மன் மணிபுரி நாட்டைப் பொதுவுடைமை நாடாகக் காட்டுகின்றார்.

“எல்லார்க்கும் தேசம் எல்லார்க்கும் உடைமைஎலாம்
எல்லார்க்கும் எல்லா உரிமைகளும் ஆகுகவே”⁷

மற்றொரு காப்பியமான புரட்சிக்கவியின் முடிவிலும் நாட்டு மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து மன்னர் ஆட்சியை ஒழித்து மக்கள் ஆட்சியை மலரச் செய்யுமிடத்து,

“செல்வமெலாம் உரிமையெலாம் நாட்டாருக்கே
நவையின்றி யெய்துதற்குச் சட்டம்செய்தார்!
நலிவில்லை! நலமெல்லாம் வாய்த்த தங்கே!”⁸

என்று மன்னனை முந்திக்கொண்டு அறிவிப்பதாகக் காட்டுகின்றார்.

உலக ஒற்றுமை

பாரதிதாசன், உலக ஒற்றுமையைப் பற்றிக் கூறும் போது,

“தூயஉள்ளம் அன்புள்ளம் பெரியஉள்ளம்
தொல்லுலக மக்களெல்லாம் “ஒன்றே” என்னும்
தாயுள்ளம் தனிலன்றோ இன்பம்! ஆங்கே
சண்டையில்லை தன்னலம்தான் தீர்ந்ததாலே”⁹

என்கிறார்.

இயற்கையிலும் பொதுவுடைமையை வலியுறுத்துதல்

இயற்கை அழகில் தன்னை மறப்பது கவிஞர்களின் இயல்பு. ஆனால், பாரதிதாசன்

பசுமையான சோலையைக் காணும் போதுகூட அதனை உருவாக்கப்பாடுபட்ட தொழிலாளர்களின் நிலையை, துயரத்தை எண்ணிப் பார்க்கின்றார். இதனை,

“சித்திரச்சோலைகளே உமைநன்கு
திருத்தஇப்பாரினிலே - முன்னர்
எத்தனைதோழர்களரத்தம்சொரிந்தனரோ
உங்கள் வேரினிலே”¹⁰

என்ற கவிதை வரிகளால் அறிய முடிகிறது. அதுமட்டுமன்றி, நிலவைக் காணும் மகிழ்ச்சியின் பெருக்கில் ஓர் உவமையைக் கூறவரும் கவிஞரின் உள்ளத்தில் வறுமையில் வாடும் பாட்டாளிகளின் நிலையே காட்சித் தருகின்றது.

“நித்தியதரித்திரராய் உழைத்துழைத்துத்
தினைத்துணையும் பயனின்றிப் பசித்தமக்கள்
சிறிது கூழ்தேடுங்கால் பானை ஆரக்
கனத்திருந்த வெண்சோறு காணும் இன்பம்
கவின்நிலவே உனைக்காணும் இன்பம் தானோ?”¹¹

வறுமையை மட்டுமே சொந்தமாகக் கொண்ட பாட்டாளி வெண்சோற்றைக் கண்டால் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி கொள்வானோ, அவ்வகையில் நிலவைக் கண்டு மகிழ்ச்சி கொள்வதாகக் கூறுகின்றார்.

தொகுப்புரை

பாரதிதாசனே பணக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் குரலில் பொதுஉடைமையை ஒத்துக்கொள்ளுமாறு பாடியவர் ஆவார். ஏழைகளின் இரத்தம் கொதிப்பேறும் முன் குவித்து வைத்திருக்கும் சொத்துக்களைத் தொழிலாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிறார். தமிழனே! நீ புலிக்குணம் உடையவன் என்று வரலாறு கூறுவது பொய்யாய்ப் போகலாமா? உனது அதிகாரத்தை நிறுவக் கொலைவாளினை எடு என்கிறார். பாவம், புண்ணியம், மேல்உலகம், கீழ்உலகம், சொர்க்கம், நரகம் என்றெல்லாம் கூறி அறியாமைப் பள்ளத்தில் பலரைப் புதைத்துவிட்டச் சூழ்ச்சியைப் பாரதிதாசன் போல யாரும் வெளிப்படுத்தவில்லை. பாரதிதாசன் காண விரும்பியச் சமுதாயத்தில் உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற பேதம் நிலையாக நீங்கிச் சமத்துவம் இடம் பெற வேண்டும் என்கிறார். சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு மறைந்து பொதுவுடைமைக் கொள்கை நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் எனும் பொதுமைஉணர்வு சமுதாயத்தில் நிலவும் நாளே மனிதஉரிமை நிலவும் நாளாகும்.

அடிக்குறிப்புகள்:

1. பாரதிதாசன் கவிதைகள், பக்.112
2. பாரதிதாசன், உலகப்பன்பாட்டு, முதல்தொகுதி, 37-40
3. பாரதிதாசன் கவிதைகள், பக்.102
4. பாரதிதாசன் ,பாண்டியன்பரிசு, 56:4

5. பாரதிதாசன் கவிதைகள், பக்.108,109
6. மேலது, பக்.112
7. மேலது,பக்.55
8. மேலது,பக்.44
9. பாரதிதாசன், உலக ஒற்றுமை, முதல்தொகுதி, 13 - 15
- 10.பாரதிதாசன், நீங்களே சொல்லுங்கள், 1-4
- 11.பாரதிதாசன் கவிதைகள்,தொகுதி 1, பக்.2